

Отчет сформирован официальным сайтом Почты России **06 фев 2026 в 18:56**. Электронная версия отчета подписана электронной подписью. Проверить подлинность подписи можно, загрузив отчет на страницу проверки на портале «Госуслуги»: gosuslugi.ru/pgu/eds

Уведомление о вручении заказного почтового отправления с почтовым идентификатором 80546316190548

Письмо

Отправитель: Осипова Ирина Георгиевна

Адрес: [REDACTED]

Получатель: ООО "ВАЙЛДБЕРРИЗ"

Адрес: 142181, Российская Федерация, обл Московская, г Подольск, д Коледино, тер. Индустриальный парк Коледино, д. 6, стр. 1

Дата и время (МСК)	Статус	Место	Вес
27 янв 2026, 20:26	Электронное письмо принято	131000	55
27 янв 2026, 21:26	Прибыло в центр гибридной печати	131000	55
30 янв 2026, 16:09	Принято в отделении связи	140961	55
30 янв 2026, 19:01	Покинуло место приема	140961	55
30 янв 2026, 19:17	Прибыло в сортировочный центр	140960	55
31 янв 2026, 03:19	Сортировка	140974	55
04 фев 2026, 11:41	Покинуло сортировочный центр	140960	55